

Dinâmica das Injeções de Partículas Durante Subtempestades Geomagnéticas

Karen J. C. Ferreira¹
Livia R. Alves²
Ligia A. Da Silva³
Gislayne M. da Nóbrega⁴
José Paulo Marchezi⁵
Pedro Henrique Ferreira Fister⁶
INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

A injeção de partículas na magnetosfera interna desempenha um papel central na compreensão de sua dinâmica. Esse fenômeno, associado principalmente a subtempestades geomagnéticas, consiste no transporte rápido de partículas, com energias variando de eV a keV, da magnetocauda para regiões mais internas. Durante subtempestades, as injeções transportam partículas de baixas e médias energias para a corrente anelar, onde podem ser posteriormente aceleradas, contribuindo para aumento no fluxo de partículas dos cinturões de Van Allen. Além disso, geram instabilidades capazes de produzir ondas de plasma, que influenciam a variabilidade do fluxo de partículas nos cinturões. Os cinturões de Van Allen representam risco à operação de satélites, uma vez que partículas de alta energia estão associadas a falhas e anomalias. O monitoramento contínuo dessas partículas é, portanto, essencial para a previsão do clima espacial e para a mitigação de seus efeitos sobre sistemas tecnológicos em órbita. Assim, o estudo das injeções de partículas é fundamental para a proteção de ativos espaciais e para o avanço do conhecimento sobre as interações entre partículas energéticas e o ambiente geoespacial.

1 Introdução: Estrutura e Dinâmica da Magnetosfera Terrestre

A magnetosfera terrestre é a região de predominância do campo magnético da Terra. Trata-se de uma cavidade cuja superfície limítrofe é a magnetopausa. Além dos limites da magnetopausa, o campo magnético predominante é o do meio interplanetário (IMF, do inglês interplanetary magnetic field) [12]. A magnetosfera é um sistema complexo, influenciado pelo vento solar. O plasma no interior da magnetosfera apresenta uma distribuição não homogênea e organiza-se em regiões com densidades e temperaturas distintas [4]. Na Figura 1, são apresentados os principais domínios de plasma que compõem a magnetosfera. Pode-se dividir a magnetosfera em duas grandes regiões: a magnetosfera interna, que compreende áreas próximas à órbita geossíncrona, até aproximadamente $7R_E$ (raios terrestres, onde $1R_E = 6378,14\text{ km}$) [2]; e a magnetosfera externa, situada além desse limite.

A magnetosfera externa é mais suscetível ao impacto das estruturas do vento solar. Durante períodos de perturbações geomagnéticas, essa região apresenta intensificações na dinâmica dos campos magnéticos

¹karen.ferreira@inpe.br

²livia.alves@inpe.br

³ligia.alves01@gmail.com

⁴gislayne.nobrega@inpe.br

⁵jpmarchezi@gmail.com

⁶pedro.fister@inpe.br

Figura 1. Principais características da magnetosfera, mostradas no plano meridional do meio-dia para a meia-noite. As linhas tracejadas representam o campo na aproximação dipolar, enquanto as linhas sólidas descrevem as linhas de campo alongadas sob influência da pressão do vento solar e do campo magnético interplanetário. Adaptado de Parks, 2015 [9].

e elétricos, bem como alterações nas distribuições das partículas que a compõem [2]. Uma das regiões mais relevantes para o transporte de plasma e energia nessa porção do sistema é a magnetocauda. Situada no lado noturno da magnetosfera, essa região caracteriza-se por sua forma alongada e cilíndrica, semelhante à cauda de um cometa, e é esticada pela interação com o vento solar [4]. O acúmulo de energia na magnetocauda dá origem a diversos fenômenos associados à energização de partículas durante eventos de atividade geomagnética [3].

A atividade geomagnética resulta da interação entre a magnetosfera e o vento solar, manifestando-se sob a forma de tempestades e subtempestades. Tempestades geomagnéticas são observadas como perturbações na componente horizontal do campo geomagnético [7] devido a variações na intensidade da corrente anelar equatorial. Durante esses episódios, ocorrem subtempestades, eventos transitórios associados à liberação de energia acumulada na magnetocauda [7], que estão associados à precipitação de partículas nas regiões polares e subsequente formação de auroras.

As subtempestades provocam reconfigurações do campo geomagnético, especialmente na região da magnetocauda, e relacionam-se ao transporte de partículas dessa região para a magnetosfera interna [7]. Nesse processo, as linhas de campo magnético alteram sua topologia: passam de uma configuração alongada, característica da magnetocauda, para uma configuração dipolar após a liberação da tensão magnética [6]. Essa dipolarização provoca um movimento abrupto das linhas de campo em direção à Terra, o que gera um campo elétrico global (\mathbf{E}), capaz de transportar plasma para o interior da magnetosfera, resultando na injeção de partículas [6].

As injeções contribuem indiretamente para o cinturão de radiação externo, intensificam a corrente anelar durante a fase principal das tempestades geomagnéticas e estimulam diferentes tipos de ondas de plasma na magnetosfera, como as chorus no modo whistler, EMIC (Electromagnetic Ion Cyclotron) e ULF (Ultra Low Frequency) [6]. Essas ondas, por sua vez, causam variações no fluxo de elétrons relativísticos no cinturão de radiação externo [1, 5]. A variação do fluxo de elétrons de alta energia, especialmente acima de 300 keV, está associada a falhas e anomalias em satélites, o que torna imprescindível o monitoramento constante de partículas energéticas na magnetosfera para a previsão do clima espacial [2]. Nesse contexto, compreender o fenômeno das injeções de partículas é essencial para o avanço no entendimento dos processos dinâmicos

da magnetosfera e das interações entre partículas energéticas e o ambiente magnético terrestre.

2 Injeção e Aceleração de partículas da Magnetocauda

As injeções envolvem o transporte rápido de partículas, com energias que variam de eV a keV, da magnetocauda para a magnetosfera interna [11], especialmente durante subtempestades. Esse fenômeno tem sido amplamente investigado por meio de dados observacionais, simulações numéricas e modelos teóricos [3]. Definem-se como aumentos súbitos e significativos no fluxo de partículas de baixa energia na região dipolar, capazes de provocar alterações substanciais nas condições do meio [11].

Na Figura 2, apresenta-se um exemplo de observação de injeção de elétrons pelas sondas Van Allen no contexto de uma subtempestade. O painel (a) mostra os fluxos de elétrons obtidos pelo instrumento MagEIS a bordo das sondas RBSP-A (triângulos) e RBSP-B (quadrados). Os fluxos estão representados em função da coordenada L-shell, sendo o intervalo de tempo de cada órbita indicado por uma cor diferente. São apresentadas distribuições para quatro canais de energia: 77 keV, 105 keV, 145 keV e 175 keV. O painel (b) mostra fluxo de partículas em diferentes canais variando no tempo. O painel (c) mostra o fluxo de partículas por pitch angle, plotado em função do tempo, para o canal de energia de 101,9 keV da RBSP-B.

Figura 2. Injeção de elétrons observada pelas sondas Van Allen Probes [11].

A detecção de partículas energéticas na órbita geoestacionária constituiu uma das primeiras evidências da ocorrência de subtempestades [6], observadas desde as primeiras décadas da exploração espacial. Já na década de 1970, satélites como o ATS-5 registraram o surgimento súbito de partículas no setor da meia-noite, deslocando-se para o interior da magnetosfera. Essas partículas apresentavam ampla faixa de energia e incluíam simultaneamente cargas negativas e positivas, detectadas nas proximidades da órbita geossíncrona [6]. Embora tais observações tenham sido associadas às subtempestades, os dados in situ disponíveis à época eram insuficientes para um entendimento detalhado dessas injeções [6].

As injeções de partículas podem ser classificadas em não-dispersionais, dispersas e inversamente dispersas. O caso não-dispersional ocorre quando um satélite observa diretamente a injeção em seu local de origem, e o aumento do fluxo é simultâneo em todas as faixas de energia. Considera-se um evento disperso quando o satélite está situado longe do local de aceleração. Nesse caso, há um atraso no aumento do fluxo dependendo da energia das partículas, com as partículas mais energéticas chegando primeiro, resultando em uma assinatura de aumento de fluxo disperso. O terceiro caso, inversamente disperso, ocorre quando as partículas de menor energia chegam antes das mais energéticas [10].

Variações no campo magnético da Terra aceleram partículas de maneira semelhante a um acelerador

de partículas. Existem três mecanismos principais de aceleração de partículas durante injeções: bétatron, Fermi e paralela ao campo magnético, representadas esquematicamente na Figura 3.

Figura 3. Mecanismos de aceleração de partículas durante injeções da magnetocauda para a magnetosfera interna.

Na aceleração do tipo bétatron, o aumento do campo magnético provoca energização na direção perpendicular, preservando o primeiro invariante adiabático [8]. Na magnetocauda, dois mecanismos principais promovem essa aceleração: alterações no volume dos tubos de fluxo magnético, que aumentam a energia durante a compressão e reduzem-na na rarefação, e aceleração em pontos neutros, associada à reconexão magnética, que libera energia armazenada e acelera partículas [8].

A aceleração Fermi ocorre quando partículas interagem com campos magnéticos curvos e dinâmicos, preservando o segundo invariante adiabático [8]. Pode ocorrer do tipo A, quando as partículas “saltam” entre espelhos magnéticos convergentes, ou do tipo B, quando um campo magnético móvel e curvo atua como um estilingue, promovendo ganho de energia paralelo à direção do campo magnético [8]. Esse processo é particularmente eficiente para partículas que apresentam ângulos de inclinação do vetor velocidade em relação ao campo magnético de fundo pequenos, podendo gerar distribuições alongadas, em forma de “cigarro”, concentradas ao longo das linhas de campo magnético. As acelerações podem ser significativas, especialmente quando as linhas de campo retornando da magnetocauda se contraem consideravelmente.

A aceleração direta ocorre ao longo do campo elétrico e está associada a movimentos não adiabáticos próximos a regiões de reconexão ou a processos aurorais [3]. Sob condições adiabáticas, derivas de gradiente e curvatura na presença de um campo elétrico para o oeste também contribuem para ganho de energia. Em contextos tridimensionais mais gerais, a aceleração em linhas-X é substituída pela ação de um componente elétrico paralelo ao campo magnético, que deve ser sustentado localmente por processos não ideais, como inércia eletrônica ou não-giroscopia. Ondas de Alfvén dispersivas podem manter esse componente paralelo do campo elétrico, permitindo energização adicional das partículas.

3 Conclusões, Discussão e Perspectivas Futuras

As injeções de partículas desempenham papel essencial na dinâmica da magnetosfera interna, representando um elo entre os processos de acoplamento vento solar–magnetosfera e as variações observadas nos cinturões de radiação. Associadas principalmente a subtempestades geomagnéticas, essas injeções não apenas transportam plasma da magnetocauda para regiões internas, mas também desencadeiam mecanismos de aceleração e geram instabilidades capazes de produzir ondas de plasma que modulam o fluxo de partículas energéticas. A compreensão detalhada desses fenômenos é fundamental para o avanço do conhecimento sobre a interação entre partículas e o ambiente magnetosférico, além de ter implicações diretas na mitigação de riscos a satélites e outros sistemas espaciais. O monitoramento contínuo e a investigação dos processos físicos associados às injeções são, portanto, elementos-chave tanto para a previsão do clima espacial quanto para o desenvolvimento de estratégias eficazes de proteção de ativos tecnológicos em órbita.

Referências

- [1] L. R. Alves, M. E. S. Alves, L. A. da Silva, V. Deggeroni, P. R. Jauer e D. G. Sibeck. “Relativistic Kinematic Effects in the Interaction Time of Whistler-Mode Chorus Waves and Electrons in the Outer Radiation Belt”. Em: **Ann. Geophys. Discuss. [preprint]** (2023). DOI: [10.5194/angeo-2023-6](https://doi.org/10.5194/angeo-2023-6).
- [2] D. N. Baker e S. G. Kanekal. “Solar cycle changes, geomagnetic variations, and energetic particle properties in the inner magnetosphere”. Em: **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics** 70.2/4 (2008), pp. 195–206. DOI: [10.1016/j.jastp.2007.11.003](https://doi.org/10.1016/j.jastp.2007.11.003).
- [3] J. Birn, M. F. Thomsen, J. E. Borovsky, G. D. Reeves, D. J. McComas e R. D. Belian. “Substorm electron injections: Geosynchronous observations and test particle simulations”. Em: **Journal of Geophysical Research** 103.A5 (1998), pp. 9235–9248.
- [4] Joseph E. Borovsky e Juan Alejandro Valdivia. “The Earth’s Magnetosphere: A Systems Science Overview and Assessment”. Em: **Surveys in Geophysics** 39.1 (2018), pp. 817–859.
- [5] L. A. Da Silva, J. Shi, L. R. Alves, D. Sibeck, J. P. Marchezi, C. Medeiros et al. “High-energy electron flux enhancement pattern in the outer radiation belt in response to the Alfvénic fluctuations within High-Speed solar wind stream: A statistical analysis”. Em: **Journal of Geophysical Research: Space Physics** 126 (2021), e2021JA029363. DOI: [10.1029/2021JA029363](https://doi.org/10.1029/2021JA029363).
- [6] M. Gkioulidou, S. Ohtani, D. G. Mitchell, A. Y. Ukhorskiy, G. D. Reeves, D. L. Turner, J. W. Gjerloev, M. Nosé, K. Koga, J. V. Rodriguez e L. J. Lanzerotti. “Spatial structure and temporal evolution of energetic particle injections in the inner magnetosphere during the 14 July 2013 substorm event”. Em: **Journal of Geophysical Research: Space Physics** 120 (2015), pp. 1924–1938. DOI: [10.1002/2014JA020872](https://doi.org/10.1002/2014JA020872).
- [7] W. D. Gonzalez, J. A. Joselyn, Y. Kamide, H. W. Kroehl, G. Rostoker, Tsurutani B. T. e Vasyliunas V. M. “What is a Geomagnetic Storm?” Em: **Journal of Geophysical Research** 99.A4 (1994), pp. 5771–5792.
- [8] M. Oka, J. Birn, J. Egedal et al. “Particle Acceleration by Magnetic Reconnection in Geospace”. Em: **Space Science Reviews** 219.75 (2023). DOI: [10.1007/s11214-023-01011-8](https://doi.org/10.1007/s11214-023-01011-8). URL: <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01011-8>.
- [9] G. Parks. “Magnetosphere”. Em: **Encyclopedia of Atmospheric Sciences**. Ed. por G. R. North, J. Pyle e F. Zhang. Second Edition. Oxford: Academic Press, 2015, pp. 309–315. ISBN: 978-0-12-382225-3. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123822253002115>.
- [10] E. T. Sarris, S. M. Krimigis e T. P. Armstrong. “Observations of magnetospheric bursts of high-energy protons and electrons at 35 RE with Imp 7”. Em: **Geophysical Research Letters** 36.L04105 (1976), pp. 1–5.
- [11] D. L. Turner, S. G. Claudepierre, J. F. Fennell, T. P. O’Brien, J. B. Blake, C. Lemon, M. Gkioulidou, K. Takahashi, G. D. Reeves, S. Thaller, A. Breneman, J. R. Wygant, W. Li, A. Runov e V. Angelopoulos. “Energetic electron injections deep into the inner magnetosphere associated with substorm activity”. Em: **Geophysical Research Letters** 42.7 (2015), pp. 2079–2087.
- [12] V. M. Vasyliunas. “Fundamentals of planetary magnetospheres”. Em: **Heliophysics: Plasma Physics of the Local Cosmos**. Ed. por C. J. Schrijver e G. L. Siscoe. New York: Cambridge University Press, 2009, pp. 256–294.